

O'ZBEK TILIDA SALBIY INTELLEKTUAL XUSUSIYATLARINI IFODALOVCHI LEKSIK BIRLIKLARNING SEMANTIK-PRAGMATIK TAHLILI

A.Karimqulov

ADChTI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082097>

O'zbek tilining izohli frazeologik lug'atida quyidagi inson xarakter xususiyatidagi salbiy illatlarni aks ettiruvchi birliklar keltirilgan: *aytgani – aytgan, degani degan*.

Iborani ikki xil ma'noda talqin qilish mumkin. Agar iborani inson xarakteridagi ijobiy xususiyat ifodalovchisi sifatida talqin qiladigan bo'lsak, *insondagi qat'iyatlilik, o'z va'dasiga chuqur mas'uliyat his qiluvchi inson siymosini gavdalantiradi*. Salbiy jihatni ifodalovchi birlik sifatida baholydigan bo'lsak, *o'jar, o'z so'zi to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar, unda qattiq turib oluvchi kishi* xususiyatni ifodalaydi.

Frazelogizmning ma'nosi nutqning qo'llanish o'rni va sharoitidagi kontekstdan kelib chiqadi. *Ikki oyog'ini bir etikka tiqadigan, oyog'ini erga tirab olmoq* iboralari ham ayni salbiy ma'noni anglatuvchi ibora hisoblanadi.

Bag'ritosh (bag'riqattiq, mehriqattiq, qattiq ko'ngil, ko'ngli qattiq, bag'ri qattiq, tosh yurak, tosh ko'ngil) iborasi lug'at maqolida keltirilgan ta'rifga asoslanadigan bo'lsak, kishida qahrning haddan ziyod bo'lishi, iltifotsizlik xususiyatiga mos keladi. *Berdisini aytguncha urib o'ldiradigan, "Ollo" deguncha urib o'ldirmoq, podadan oldin chang chiqarmoq, to'ydan oldin nog'ora qoqmoq* iboralari kishi xarakteridagi shoshqaloqlik xususiyatiga ishora qiladi.

Besh barmog'ini (qo'lini, panjasini) og'ziga tiqadigan iborasi inson xarakteridagi noshukurlik, qanoatsizlik xususiyatlarini ifodalaydi. *Burni ko'tarilgan (burni bir qarich ko'tarilgan, burni osmonga ko'tarilgan, burni osmonga ko'tarilgan, og'zi katta, egardan tushmaydigan)* iborasi manmanlik, kalandimog'lik xususiyatlari bilan bog'lanadi. *Do'pisi (bo'rki)ni ol desa,..* mazmunan va grammatik jihatdan to'liq shakllanmagan ibora mazmuniy butunlikni aks ettiradi.

Iboraning to'liq varianti *do'ppisini ol desa, boshini oladi yoki sallasini ol desa kallasini oladi* shaklida. Biroq, iboraning keng tarqalganligini inobatga olgan holda birinchi yarmini keltirish orqali butun mazmun tushuniladi. Umuman, o'zbek tilida iboraning yarmi qo'llanishi orqali ham ma'no ifodalash holati ko'p uchraydi. *Er ostida ilon qimirlasa, biladigan* matn mazmunidan kelib chiqqan holda ikki xil: ijobiy va salbiy ma'noda talqin qilish mumkin. Ijobiy ma'noda insondagi ogohlik, tevarak – atrofida ro'y berayotgan voqea – hodisalardan xabardorlik ma'nosini aks ettiradi. Salbiy ma'noda qo'llanilganda esa, ibora o'zining asosiy ma'nosi xabardorlik belgisini saqlab qoladi, biroq ushbu xabardorlikning salbiy ma'nosi shundan iboratki, xabardorlik darajasi ortiq miqdorda va insonlarning dahlsiz bo'lishi lozim bo'lgan jihatlariga qaratiladi.

Ignadan...tuyadek qilmoq (pashshadan fil yasamoq) iborasi ham yuqorida keltirilgan ibora singari to'liq shakllanmagan, vaziyat talabidan kelib chiqqan holda matnni turlicha shakllantirish mumkin. Ibora vahimachi inson xarakteriga ishora qiladi. *Ilon yog'ini egan (ilonning yog'ini yalagan), pixini yorgan* iboralari inson xarakteridagi ayyorlik, takabburlik xususiyatlariga ishora qiladi.

Ichiqora (ko'ngli qora, yuragi qora) iborasini turlicha talqin qilish mumkin. Ichiqoralik g'arazgo'ylik, hasadgo'ylik va turli g'arazli niyatlarga ishora qilishi mumkin.

Kesak otmoq iborasi o'ziga xos ibora. Kesak (tosh) ko'chma ma'noda ig'vo, g'iybat so'zlarini anglatadi. Kesak (tosh) otuvchi inson g'iybatchi insondir. *Tekkanga tegib, tegmaganga kesak otadigan* iborasida esa kesak so'zi o'z ma'nosida qo'llanilib, tegajon, bezori insonni tasvirlaydi. *Labi labiga tegmaydigan* iborasi salbiy ma'noda qo'llanilib, sergap insonlarni gavdalantiradi. Ayni iboraning neytral maqtashning haddan ziyod yuqori darajasini ifodalovchi ma'nosi ham mavjud.

Og'zing qani desa, qulog'ini ko'rsatadigan, tayoqni alif deydigan, esi past iboralari frazeologik – semantik jihatdan yangi maydonni tashkil qiladi. Ibora noshudlik, nodonlik ma'nosini ifodalaydi.

Tili bir quloq (uzun, qarich) iborasi sergaplik, maqtanchoqlik xususiyatlarini ifodalaydi.

Tirnoq orasidan kir izlamoq, Qildan qiyiq qidiradigan iboralari ham inson xarakter xususiyatidagi salbiylikni aks ettirib, insonlardan ayb – nuqson qidiruvchi insonni gavdalantiradi.

Fe'li tor, aravani quruq olib qochadigan, qo'lini sovuq suvga urmaslik iboralarining barchasi inson xarakteridagi salbiy xususiyatlarga ishora qiladi. Xarakter ifodalovchi birliklar turli mezonlar asosida tasnif qilingan. Ushbu mezonlardan biri frazeologik – semantik maydon mezonidir. Yuqorida keltirilgan iboralarning mazmunidan kelib chiqqan holda “qaysarlik”, “rahmsizlik”, “shoshqaloqlik”, “manmanlik”, “vahimachilik”, “ayyorlik”, “noshudlik” va boshqa guruhlari nomi ostida birlashtirishimiz mumkin. Kommunikativ tilshunoslik umumlashgan, cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lgan fandır. Uning vazifalaridan biri – kommunikativ aspektda tilning barcha tizimlarini, ya'ni uning tovush sistemasi, grammatik tuzilishini to'laqonli tasvirlashdir. [2, 51-52]

Bu tasvirlash ayni paytda pragmatik hamdir, zero so'zlovchi, matn yaratuvchi subyekt sifatida kutilgan pragmatik ta'sirga erishish (ya'ni tinglovchi tomonidan nutqiy yoki birorbir harakatni keltirib chiqarish) maqsadida tinglovchiga olamni, predmet va voqea-hodisalarni, ularning mohiyati hamda o'zaro ta'sirini anglab, idrok etayotganini etkazishga harakat qiladi. “Pragmatik ma'no faqat predmet va uning xususiyatlarini tasvirlab qolmay, ayni paytda so'zlovchining (tinglovchiga qaratilgan) ichki va tashqi dunyosida sodir bo'layotgan hissiyotlarini, fikr-mulohazalarini ifodalovchi vosita hamdir.

Pragmatik ma'no so'zlovchining ijtimoiy va psixologik holatidan kelib chiqqan holda, tinglovchiga nisbatan hissiy va intellektual imkoniyatlarini etkazib beruvchi nutq va til birliklari yig'indisidir. Pragmatik ma'no doimo tinglovchiga qaratilgan bo'lib, tinglovchining fe'l-atvoriga, shaxsiyatiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi”. [1, 15]

Masalan: *“old geezer – aljiragan chol”* frazeologizmi so'zlovchining nutq obyektiga nisbatan hurmatsizlik munosabatini bildiradi. Odatda, bunga o'xshash birliklar mensimaslik ohangi, ya'ni emfatik (ifodali) urg'u bilan aytiladi.

Bunday nutq ayni paytda paralingvistik vositalar – imo-ishora, mimika, ko'z harakati va boshqalar yordamida amalga oshishi mumkin. O'zbek frazeologik birliklarida ekspressiv komponent asosan ayollar nutqida yorqin ifodalanadi: *er yutkur, baloga yo'liqsin...*

Frazeologizmlarning ekspressiv komponenti apellyativ komponent bilan birgalikda amalga oshadi. “Apellyativ komponent tinglovchiga nisbatan aqliy, hissiy, xatti-harakatli ta'sir o'tkazish bilan bog'liq bo'lib, bu ta'sir ham lingvistik, ham paralingvistik vositalar yordamida o'tkaziladi”. [1, 17]

Masalan, tinglovchi va so'zlovchi ko'z o'ngida yig'layotgan, qo'rqqoq, erkaklarga nomunosib xatti-harakatli qiyofaning gavdalanishi, har ikkisining hayolida *play the women*; xotirlarning xolasi, qizlarning yangasi frazeologik birligining paydo bo'lishiga turtki bo'ladi. Uning nutqda qo'llanilishi esa tinglovchi tomonidan nutq jarayoni mazmuniga mos bo'lgan hissiy va xattiharakatli munosabatni keltirib chiqarishi mumkin.

Pragmatik ma'noning fatik komponenti aloqa o'rnatuvchi komponent sifatida kommunikantlarga ularning ijtimoiy-psixologik maqomi haqida ma'lumot berib, ular orasidagi aloqaning o'rnatilishi yoki to'xtatilishiga sabab bo'ladi. "Bu turdagi komponentlar genetik jihatdan Injil va afsonaga xos matnlarda uchraydi va asosan, oddiy nutq va kitobiy frazeologiyada namoyon bo'ladi hamda muayyan guruh vakillari nutqida qo'llaniladi" [1, 19]. Masalan: *the prodigal son – noqobil farzand, oqpadar*.

Frazeologizmlar pragmatik ma'nosining estetik komponenti so'zlovchilarning estetik zavqlanishini ta'minlovchi komponent bo'lib, gapiruvchining til xazinasidagi eng mazmunli, jonli til birliklarini tanlab, ularni o'zgartirib yoxud birlashtirib, tinglovchida ham zavq uyg'otish qobiliyatidir. Ushbu komponent asosan, so'z o'yinlarida, badiiy va shoirona nutqda juda yorqin namoyon bo'ladi. Jinsning ijtimoiy-madaniy xususiyatlari shakllanishi, tilda u yoki bu gender andozalarining namoyon bo'lishi, har bir jinsga muayyan madaniyatda bir qancha me'yor va baholarning birlashtirilishi natijasidir. Bu me'yor va baholar individual olam tasvirini yaratadi ekan, shaxsning olamga, tabiatga, jamiyatga va o'ziga bo'lgan munosabatga qarab shakllanadi va natijada muayyan jamiyatning o'ziga xos olam tasviri vujudga keladi.

References:

1. Emirova, A.M. (1988). *Russkaya frazeologiya v kommunikativnom aspekte*. – Tashkent: Fan, 1988. - S. 15
2. Kolshanskiy, G.V. (1965). *Logika i struktura yazyka*. Moskva: Nauka. – S. 51-62.
3. Бушуй А.М., Журакулов Р.Д. Фраzeология узбекских народных сказок // Сов. тюркология. 1990. № 5. – С. 40-48.
4. Бушуй А.М., Яхшиев А.А. Фраzeология узбекской диалогической речи (на материале художественной прозы) // Сов. тюркология. 1986. № 3. – С. 27-33.
5. Гак В.Г. Специфика фразеологических единиц и принципы отбора их для фразеологического словаря // Восточное языкознание: К 80-летию Ю.А.Рубинчика / Отв. ред. В.М.Алпатов. М.: Вост. лит., 2003. – С. 8492.